

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL AUTOR

Versión de difusión académica del artículo publicado originalmente en *Politics & Policy*, Wiley

Control legislativo de la producción normativa en un Estado dependiente: una tipología crítica a partir de Brasil

Paulo Borges Mathias Costa^{1,2} | Christiane dos Santos Teixeira Delphim^{2,3} | Paulo Henrique de Almeida Rodrigues^{2,3}

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), Barra de São Francisco, Brasil

²Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rfo de Janeiro, Brasil

³Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), João Pessoa, Brasil

Nota de traducción: Esta es una traducción al español, preparada por el autor, del artículo publicado originalmente en inglés en *Politics & Policy*, Wiley, DOI: [10.1111/polp.70141](https://doi.org/10.1111/polp.70141). La versión oficial, publicada y citable, sigue siendo la versión en inglés disponible en Wiley. Esta traducción se pone a disposición con fines de difusión científica, ampliación del acceso y circulación académica en lengua española. Artículo de acceso abierto bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution License, que permite el uso, la distribución y la reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada. © 2026 The Author(s). *Politics & Policy* published by Wiley Periodicals LLC on behalf of Policy Studies Organization.

Cómo citar el artículo original: Costa, Paulo Borges Mathias; Delphim, Christiane dos Santos Teixeira; Rodrigues, Paulo Henrique de Almeida. "Legislative Control of Rulemaking in a Dependent State: A Critical Typology From Brazil." *Politics & Policy*, v. 54, n. 3, e70141, 2026. DOI: [10.1111/polp.70141](https://doi.org/10.1111/polp.70141).

Control legislativo de la producción normativa en un Estado dependiente: una tipología crítica a partir de Brasil

Paulo Borges Mathias Costa^{1,2} | Christiane dos Santos Teixeira Delphim^{2,3} | Paulo Henrique de Almeida Rodrigues^{2,3}

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), Barra de São Francisco, Brasil

²Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Río de Janeiro, Brasil

³Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), João Pessoa, Brasil

Correspondencia: Paulo Borges Mathias Costa (paulo.costa@ifes.edu.br)

Recibido: 12 de octubre de 2025 | **Revisado:** 10 de abril de 2026 | **Aceptado:** 14 de abril de 2026

Palabras clave: Brasil | Capitalismo dependiente | Control legislativo | Agencias reguladoras | Elaboración de normas

Keywords: Brazil | dependent capitalism | legislative control | regulatory agencies | rulemaking

关键词: 巴西 | 依附型资本主义 | 立法控制 | 监管机构 | 规则制定

RESUMEN

En Brasil, el control legislativo condiciona la producción normativa de las agencias reguladoras mediante límites sustantivos, requisitos procedimentales y revisión *ex post*. A partir del análisis jurídico y de la evidencia documental, este artículo cartografía dichos mecanismos mediante un marco diferenciado que combina la literatura sobre supervisión legislativa, el institucionalismo histórico, la teoría marxista del Estado y la Teoría Marxista de la Dependencia. Sostiene que, bajo el capitalismo dependiente, la supervisión legislativa no constituye meramente una corrección técnica frente a la deriva burocrática, sino una respuesta estratégica ante una “doble presión” estructural: la necesidad de mantener la credibilidad externa mientras se gestionan crisis de legitimidad interna. El resultado es una tipología crítica que especifica cómo distintas coaliciones legislativas activan controles materiales, procedimentales y *ex post*. En lugar de tratar a Brasil como un caso aislado, el artículo ofrece una base analítica para la comparación entre Estados reguladores del Sur Global y esclarece los límites de la rendición de cuentas democrática en economías periféricas.

ABSTRACT

In Brazil, legislative control conditions regulatory agencies' rulemaking through substantive limits, procedural requirements, and *ex post* review. Drawing on legal analysis and documentary evidence, this article maps these mechanisms through a differentiated framework that combines legislative oversight scholarship, historical institutionalism, Marxist state theory, and Marxist Dependency Theory. It argues that, under dependent capitalism, legislative oversight is not merely a technical correction for bureaucratic drift, but a strategic response to a structural “double pressure”: the need to sustain external credibility while managing domestic legitimacy crises. The result is a critical typology that specifies how distinct legislative coalitions activate material, procedural, and *ex post* controls. Rather than treating Brazil as an isolated case, the article offers an analytical basis for comparison across regulatory states in the Global South and clarifies the limits of democratic accountability in peripheral economies.

摘要

在巴西，立法控制通过实质性限制、程序性要求和事后审查来制约监管机构的规则制定。本文运用法律分析和文献证据，构建了一个融合立法监督研究、历史制度主义、马克思主义国家理论和马克思主义依附理论的差异化框架，并以此来阐释这些机制。文章认为，在依附型资本主义体制下，立法监督并非仅仅是对官僚主义倾向的技术性修正，而是对结构性“双重压力”的战略性地应对：既要维持外部信誉，又要应对国内合法性危机。由此，文章提出了一个重要的类型学，阐明了不同的立法联盟如何激活物质控制、程序控制和事后审查。本文并非将巴西视为孤立案例，而是为比较全球南方各国的监管体系提供了一个分析基础，并阐明了边缘经济体民主问责制的局限性。

Artículos relacionados:

Aboelwafa, Tarek, and Abdulfattah Yaghi. 2024. “Parliamentary Questions, Institutional Change, and Legislative Oversight in a Non-Western Context.” *Politics & Policy* 52(2): 365–383. [10.1111/polp.12593](https://doi.org/10.1111/polp.12593).

Alves, Daniel H. 2025. “Elections, Coalitions, and the Politics of Brazil's Macroeconomic Stabilization.” *Politics & Policy* 52(6): 1227–1245. [10.1111/polp.12637](https://doi.org/10.1111/polp.12637).

Kostadinova, Tatiana, and Milena I. Neshkova. 2025. “Personalist Leadership and Corruption: Evidence From Third Wave Democracies.” *Politics & Policy* 53(4): e70056. [10.1111/polp.70056](https://doi.org/10.1111/polp.70056).

1 | Introducción

El poder político es esencial para comprender la soberanía estatal. Se despliega en tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial, garantizadas mediante la especialización funcional y la independencia organizacional, conformando así una división concreta del poder político (Silva 2010). Al legitimar y supervisar la acción gubernamental, el Poder Legislativo ejerce funciones de fiscalización y control. La regulación técnica de materias específicas es crucial para garantizar políticas basadas en evidencia sólida (Clève 2000). Desde la economía política de la regulación, los instrumentos de política se agrupan en tres esferas: regulación económica, regulación no económica y defensa de la competencia, cada una con implicaciones diferenciadas para la legitimidad, la participación y la supervisión (Aguilar 2014). En el lenguaje de los estudios sobre delegación, estos arreglos institucionales formalizan una relación principal-agente, en la que las legislaturas delegan autoridad en agentes especializados, mientras buscan minimizar la pérdida de agencia mediante un diseño legislativo y la supervisión.

El Estado regulador brasileño delega una autoridad normativa significativa en agencias especializadas cuyas decisiones producen consecuencias distributivas en sectores políticamente expuestos. En los estudios legislativos convencionales, la supervisión rara vez se conceptualiza como meramente episódica; más bien, se organiza frecuentemente como un sistema informacional y político en el que los costos de monitoreo se gestionan mediante el diseño institucional. En particular, los arreglos de “alarma de incendio” permiten que actores externos activen la atención legislativa mediante señales políticamente salientes y canales formalizados (McCubbins y Schwartz 1984). Sin embargo, en el caso brasileño, las explicaciones existentes aún dejan insuficientemente especificado cómo las legislaturas estructuran la producción normativa de las agencias a lo largo del ciclo de la política: *ex ante*, en el diseño legislativo; durante el proceso, mediante requisitos procedimentales; y *ex post*, mediante revisión y sanción, dentro de un sistema presidencialista de tradición jurídico-civilista caracterizado por el gobierno de coalición.

Este artículo propone una tipología crítica del control legislativo sobre la producción normativa de las agencias. Distingue entre el control material, mediante el cual las legislaturas redefinen el alcance sustantivo de la autoridad delegada; el control procedimental, mediante el cual estructuran cómo debe producirse la normativa; y el control *ex post*, mediante el cual revisan, suspenden o sancionan políticamente las normas ya emitidas. A continuación, el caso brasileño se utiliza no solo para clasificar estas modalidades, sino también para explicar cuándo y por qué se activan en un contexto de capitalismo dependiente.

Concebidas en la década de 1990 bajo la influencia de reformas institucionales y de la liberalización económica, las agencias reguladoras brasileñas fueron creadas con un alto grado de autonomía decisoria, incluida la normativa, con el fin de estabilizar las decisiones técnicas y aislarlas de presiones partidarias inmediatas. Sin embargo, esa autonomía siempre estuvo condicionada por una arquitectura de

control, principalmente legislativa, que reserva al Parlamento el papel de supervisar y delimitar el alcance regulatorio de estas entidades. En este marco, y en un contexto de presidencialismo de coalición, el poder legislativo se ejerce a través de agentes y arenas específicos (comisiones, liderazgos partidarios, relatores, intermediarios de coalición y bancadas temáticas), lo que implica que el “Congreso” no puede ser tratado como un ente monolítico en el análisis empírico (Marques 1997; Figueiredo y Limongi 1998; Santos 2003). Por ello, el artículo aborda los instrumentos de supervisión como mecanismos activados políticamente, cuyo uso depende de la arena, de la configuración de los actores y de la exposición distributiva.

Para mayor claridad, este artículo distingue entre *regulamentação* (producción normativa regulatoria) y *regulação* (regulación). En primer lugar, siguiendo a Di Pietro (2010) y Carvalho Filho (2011), la producción normativa regulatoria se refiere a actos normativos infralegales expedidos por el Ejecutivo para complementar las leyes dentro de sus límites; su naturaleza consiste en concretar y especificar los mandatos legislativos. Por otro lado, la regulación —según Majone (2013) y Di Pietro (2010)—abarca un alcance más amplio, aludiendo al papel del Estado en la organización, supervisión y aplicación de reglas en sectores específicos de la economía y la sociedad. En suma, la producción normativa regulatoria establece el marco normativo, mientras que la regulación asegura su aplicación práctica y su cumplimiento.

Dentro de esta arquitectura, la capacidad regulatoria de las agencias se limita a lo que autorizan sus leyes habilitantes y a las materias que han sido “deslegalizadas” —es decir, trasladadas del ámbito de la ley formal al dominio regulatorio—. En este sentido, como señalan Diego Neto (2003) y Carvalho Filho (2011), la tesis de la deslegalización sostiene que el Legislativo transfiere deliberadamente materias específicas del ámbito de la legislación primaria a la producción normativa infralegal, lo que amplía el margen de acción normativa y la discrecionalidad técnica de las agencias. Asimismo, Santos et al. (2022) subrayan que esta transferencia abarca reglamentos, órdenes administrativas y otros instrumentos secundarios o terciarios, lo que permite flexibilidad allí donde se requieren complejidad y adaptación rápida. Desde una perspectiva de delegación, la deslegalización puede entenderse como una decisión de diseño legislativo que reasigna la discrecionalidad y los costos de la formulación de políticas, intensificando así la necesidad de especificar los mecanismos de supervisión y las condiciones para su activación (Epstein y O’Halloran 1999; Huber y Shipan 2002).

La deslegalización y la autonomía normativa resultante plantean preocupaciones sobre la rendición de cuentas, el control democrático y la separación de poderes. Transferir competencias del Legislativo a las agencias aumenta la necesidad de una supervisión efectiva para asegurar el cumplimiento de los límites legales y constitucionales, así como de los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia (Oliva 2006). En la práctica, el control democrático debe traducirse en límites sustantivos al contenido, en una estructuración procedimental de la toma de decisiones y en

una revisión *ex post* con potencial sancionador. Esto traduce el problema general de la pérdida de agencia en una agenda institucional concreta: identificar los instrumentos mediante los cuales el Congreso estructura la producción normativa y las condiciones políticas bajo las cuales dichos instrumentos se vuelven operativos.

Metodológicamente, este artículo es un estudio cualitativo, orientado a la construcción teórica, basado en el análisis documental y en la comparación estructurada de episodios ilustrativos de control legislativo sobre la producción normativa de las agencias en Brasil. El corpus documental incluye disposiciones constitucionales, leyes marco, legislación específica de agencias, propuestas legislativas e iniciativas de decretos legislativos, instrumentos de supervisión parlamentaria, materiales seleccionados de la producción normativa administrativa y decisiones judiciales que redefinen las fronteras legales de la producción normativa delegada.

Análiticamente, el marco combina cuatro capas, cada una con un papel explicativo distinto. La literatura sobre el principal-agente y la supervisión legislativa proporciona el vocabulario para identificar los instrumentos y las etapas de intervención en la producción normativa delegada. El institucionalismo histórico explica cómo emergió la arquitectura regulatoria de Brasil y por qué determinados canales de supervisión estuvieron disponibles y persistieron a lo largo del tiempo (Steinmo et al. 1992). La teoría marxista del Estado matiza al principal, tratando al Parlamento no como un actor unitario, sino como un espacio selectivo y mediado por conflictos, conformado por disputas coalicionales, relaciones de clase y luchas hegemónicas. La Teoría Marxista de la Dependencia especifica el escenario estructural más amplio en el que estos conflictos se despliegan, esto es, una formación capitalista dependiente marcada por la tensión entre credibilidad externa y legitimidad interna.

La selección de casos es intencional y no exhaustiva. Se incluyeron episodios que afectaban directamente el alcance, el procedimiento o la revisión de la producción normativa de las agencias; involucraban una arena legislativa o una coalición identificable; y proporcionaban una huella documental suficiente para reconstruir la secuencia de activación. Entre los episodios elegibles, se otorgó prioridad analítica a los casos que hacían más visibles las tensiones condicionadas por la dependencia, centrales para el artículo, especialmente a las disputas en las que la intervención legislativa medió entre las restricciones de credibilidad externa y las presiones distributivas internas o de legitimidad. Por lo tanto, la activación política no se infiere del desacuerdo legislativo en abstracto, sino de la movilización observable de instrumentos de control por parte de actores identificables en respuesta a disputas regulatorias concretas.

La discusión se desarrolla en tres pasos: (1) caracteriza los mecanismos formales e informales de control parlamentario sobre los actos normativos de las agencias; (2) analiza cómo las disputas sobre la autonomía regulatoria expresan relaciones de poder e intereses de clase; y (3) sitúa esas disputas dentro de las restricciones estructurales del capitalismo dependiente. Estas tradiciones se movilizan de

manera diferenciada y no acumulativa para explicar cómo el control legislativo sobre la producción normativa de las agencias está institucionalmente estructurado, históricamente sedimentado, políticamente activado y condicionado por la dependencia.

Finalmente, el artículo se estructura en cuatro secciones, además de esta introducción y de las consideraciones finales. La primera presenta la creación y la evolución institucional de las agencias reguladoras brasileñas, con énfasis en la producción normativa delegada y en la tesis de la deslegalización. La segunda discute los fundamentos jurídicos y políticos de la autonomía normativa de estas entidades, incluidos los riesgos asociados a la autorreferencia burocrática y los límites de la rendición de cuentas democrática. La tercera examina los mecanismos legislativos de control político sobre la producción normativa de las agencias, a partir de una revisión documental y de un análisis cualitativo de propuestas legislativas, destacando ejemplos concretos y sus implicaciones institucionales. La cuarta desarrolla implicaciones comparativas y una agenda de investigación, especificando cómo la tipología puede aplicarse más allá de Brasil bajo condiciones de alcance explícitas.

2 | Estado regulador de Brasil: contexto y conceptos

A partir del encuadre del problema y de las contribuciones planteadas, este capítulo ofrece el trasfondo institucional de las agencias reguladoras brasileñas. La función regulatoria del Estado brasileño es intrínseca a la propia acción estatal. Se encuentra constitucionalmente consolidada desde la promulgación de la *Constituição do Brasil de 1988* (Brasil, Constitución Federal de 1988). El artículo 174 de la Carta establece que el Estado es agente normativo y regulador de la actividad económica, ejerciendo no solo el poder de policía para asegurar el orden social, sino también el poder de formular reglas que disciplinan la actividad privada, especialmente cuando esta se entrelaza con la prestación de servicios públicos (Brasil, Constitución Federal, art. 174, 1988). Por lo tanto, la función regulatoria se arraiga tanto en la estructura constitucional como en la trayectoria histórica del Estado brasileño. Desde una perspectiva funcional, la regulación busca mitigar asimetrías de información, riesgos sociales y estructuras de costos adversas en nombre del interés público (Souto 2002). En términos de delegación, este mandato constitucional proporciona el fundamento institucional sobre el cual las legislaturas asignan discrecionalidad a agentes especializados, al tiempo que retienen instrumentos para estructurar, monitorear y corregir los resultados regulatorios en contextos complejos (Epstein y O'Halloran 1999; Huber y Shipan 2002).

2.1 | Trayectorias comparativas y el giro reformista de Brasil

El surgimiento de agencias reguladoras independientes sigue trayectorias internacionales y sectoriales distintas. La teoría de la dependencia de la trayectoria (Parente 2008) enfatiza

que los itinerarios político-institucionales singulares moldean el diseño y el desarrollo. En Estados Unidos, la tradición de comisiones independientes se remonta a fines del siglo XIX y se intensificó durante el *New Deal* (década de 1930), con el establecimiento de organismos como la SEC (1934), la FCC (1934) y la NLRB (1935). En la Europa de posguerra (aprox. 1945–1970), prevalecieron la propiedad estatal y la regulación ministerial directa de los servicios públicos; la transición hacia reguladores independientes siguió a las liberalizaciones y privatizaciones de las décadas de 1980 y 1990 (con precedentes británicos y, posteriormente, la difusión de la UE en sectores como los de las telecomunicaciones y la energía). En América Latina, bajo la industrialización por sustitución de importaciones (c. 1930–1980), predominó la provisión estatal centralizada; la creación de agencias independientes es un fenómeno de la década de 1990 asociado con la reestructuración sectorial y la privatización (Aragão 2002). Esta diferenciación interregional no es meramente cronológica; también señala variaciones en las coaliciones políticas, los problemas de credibilidad y los intereses distributivos que los reguladores debían gestionar, lo que condiciona el grado basal de aislamiento y los modos típicos de control legislativo (Kiewiet y McCubbins 1991).

Esta divergencia enmarca la trayectoria específica de Brasil. A comienzos de la década de 1980, la crisis financiera internacional y la presión de organismos multilaterales llevaron a Brasil, al igual que a otros países latinoamericanos, a adoptar programas de ajuste estructural inspirados en el Consenso de Washington. El paquete —disciplina fiscal, reorientación del gasto, reforma tributaria, apertura comercial y financiera, privatización, desregulación y protección de los derechos de propiedad— buscaba restaurar la solvencia externa y el “atractivo” para la inversión; según la lectura de Silva (2000), generar superávits para atender los intereses de la deuda externa. En Brasil, la agenda se profundizó bajo Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso mediante la liberalización comercial, programas de desinversión y reestructuraciones sectoriales, desplazando el papel del Estado de la ejecución directa a la regulación de las actividades económicas mediante nuevas arquitecturas institucionales.

La agenda de reforma del Estado de mediados de la década de 1990 redefinió el papel del Estado brasileño en la economía. Como destacan Barroso (2002) y Araújo (2002), los cambios constitucionales e infralegales facilitaron la desinversión en sectores estratégicos, incluidos los de energía, telecomunicaciones, transporte y salud. En 1996, el Consejo de Reforma del Estado recomendó que las agencias reguladoras sirvieran como instrumentos de coordinación normativa, señalando que la retirada de la prestación directa de servicios no implicaría el abandono de la regulación de las dinámicas económicas. Según Farias (2004), a diferencia de las “agencias ejecutivas” del Plan Director —órganos gerenciales orientados a la eficiencia operativa—, las agencias reguladoras fueron concebidas para estabilizar las “reglas del juego” mediante la producción normativa delegada, proporcionando previsibilidad normativa para la inversión de largo plazo y la supervisión sectorial. Entre 1996 y 2005 se crearon diez agencias reguladoras federales, lo

que consolidó esta arquitectura. En los términos de Osorio (2014), estos movimientos materializaron la “mundialización” del Estado brasileño —reforma doméstica alineada con los dictados del capital global—, mientras que, como observa Piovesan (2009), la implementación enfrentó turbulencias y dinámicas cambiantes de poder dentro de la estructura gubernamental. Desde el punto de vista de los estudios legislativos, el giro reformista también puede leerse como una reasignación de discrecionalidad bajo altos costos de transacción y presiones de credibilidad, en la cual el diseño legislativo y las instituciones de supervisión se vuelven cruciales para contener las pérdidas de agencia, preservando al mismo tiempo los beneficios de la especialización (Epstein y O’Halloran 1999; Huber y Shipan 2002).

2.2 | Por qué la agencificación: brechas de capacidad, delegación y control

Un diagnóstico práctico también impulsó la reforma: las estructuras administrativas tradicionales resultaron inadecuadas para sectores complejos marcados por asimetrías de información, riesgos sociales y conflictos distributivos. Martins (2003) señala déficits en la independencia decisoria, la transparencia, la celeridad procedimental y la participación social. En este contexto, un proceso de agencificación institucionalizó reguladores independientes especializados, dotados de autonomía administrativa y financiera y de estabilidad para sus directores (Binenbojm 2008; Mello 2002).

Aunque diseñadas para estabilizar decisiones técnicas y aislarlas de presiones partidarias inmediatas, la autonomía de las agencias siempre estuvo condicionada por una arquitectura político-administrativa de control —notablemente la supervisión congresual— que reserva al Parlamento el poder de supervisar y delimitar el alcance regulatorio de estas entidades. Una perspectiva histórico-neoinstitucionalista lo modela como una delegación principal-agente: el Legislativo (principal) delega competencias a las agencias (agentes) para mitigar la asimetría de información, el oportunismo y los problemas de credibilidad-compromiso (Moe 1984; Bawn 1995). McCubbins et al. (1987) demuestran que dicha delegación va acompañada de controles *ex ante* y *ex post* —nombramientos, presupuestos condicionados, auditorías y la posibilidad de suspender reglamentos— que permiten al Legislativo monitorear y sancionar desviaciones respecto del mandato delegado. El arreglo busca alcanzar un equilibrio entre la autonomía técnica y la rendición de cuentas política, manteniendo así la acción normativa dentro de los límites definidos por la ley.

Dos refinamientos resultan esenciales para el argumento desarrollado en este artículo. En primer lugar, el control legislativo suele estructurarse como un sistema informacional y político, antes que como una modalidad continua de “supervisión de patrulla policial”. En la “supervisión de alarma de incendio”, los arreglos institucionales facultan a los actores afectados para activar la atención legislativa y los mecanismos de sanción, reasignando los costos de monitoreo y preservando, al mismo tiempo, la capacidad del Congreso para intervenir cuando los intereses distributivos se vuelven

políticamente salientes (McCubbins y Schwartz 1984). En segundo lugar, la elección entre instrumentos de control es en sí misma un problema de diseño institucional: al moldear procedimientos, arenas y reglas decisorias, las legislaturas pueden inducir resultados de política sistemáticos —esto es, un equilibrio inducido por la estructura—sin intervención directa y constante (Kiewiet y McCubbins 1991). Estas dos ideas anticipan la tipología desarrollada más adelante en el artículo, que distingue modalidades materiales, procedimentales y *ex post* de control legislativo sobre la producción normativa.

Una inflexión crítica añade que estos controles están atravesados por lógicas partidarias, económicas e ideológicas que reflejan disputas de clase y proyectos hegemónicos en competencia (Jessop 2015). Las preocupaciones de credibilidad también importaban: al proteger las decisiones regulatorias frente a la rotación gubernamental, el modelo buscaba resguardar los contratos, asegurar la confianza de los inversionistas y consolidar un entorno regulatorio estable (Mello 2002). Desde esta perspectiva, la autonomía no es una elección institucional “neutral”, sino un arreglo políticamente disputado cuyas fronteras se recalibran periódicamente mediante arenas e instrumentos legislativos. En la práctica, Brasil pasó de la controversia inicial al pragmatismo institucional: las agencias fueron preservadas, pero configuradas para conciliar la autonomía técnica con un control político negociado. En los términos de Osorio (2014), esa recalibración está, además, condicionada por la inserción dependiente: los incentivos del principal se ven alterados por restricciones estructurales y presiones coalicionales que intensifican el conflicto distributivo en torno a la producción normativa regulatoria.

2.3 | Diseño institucional y atributos centrales

Las agencias reguladoras brasileñas siguen un patrón jurídico distintivo: como autarquías de régimen especial, son establecidas por leyes específicas y estructuradas como órganos colegiados con mandatos fijos y escalonados, lo que asegura estabilidad y autonomía en sus procesos decisorios. No existe un modelo único (Mattos 2006); en Brasil, las agencias combinan competencias normativas, supervisoras y sancionadoras aplicables a sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, el transporte y la salud. A la luz de las disposiciones constitucionales y de las leyes que crearon las agencias —y, posteriormente, de las leyes generales de gobernanza—, el Congreso ha mantenido instrumentos para condicionar y rediseñar la autonomía regulatoria, a veces limitándola y otras reconfigurándola. Esto es consistente con los enfoques de diseño legislativo en los que las legislaturas varían el grado de discrecionalidad calibrando el detalle, los procedimientos y los puntos de revisión en respuesta a la incertidumbre y al conflicto político (Huber y Shipan 2002; Epstein y O’Halloran 1999).

En términos operativos, la práctica regulatoria de las agencias abarca tres dimensiones: emitir normas infralegales con fuerza coercitiva; supervisar y fiscalizar a los entes regulados; y mediar técnicamente en conflictos entre usuarios, prestadores

y el Estado. Esta multifuncionalidad exige capacidad técnica y mecanismos institucionales que aseguren la legitimidad democrática.

Los atributos institucionales centrales incluyen: independencia decisoria (mandatos fijos y no coincidentes; nominación presidencial con confirmación del Senado; remoción solo en casos específicos, como improbidad administrativa) (Egeberg 2003; McCubbins et al. 1987); autonomía financiera derivada de la condición autárquica, que reduce la dependencia presupuestaria y estabiliza la acción regulatoria (Campos et al. 2000; Marques Neto 2005); autonomía administrativa para organizar procesos internos sin interferencia jerárquica (Garnica y Kempfer 2019); amplia publicidad y transparencia mediante publicación oficial, consultas públicas y mecanismos de acceso a la información (Campos et al. 2000); participación de partes interesadas —usuarios, empresas, sociedad civil y especialistas—por medio de canales formales (Marques Neto 2005); y celeridad/simplificación procedimental para acompañar las dinámicas sectoriales (Campos et al. 2000). Desde el punto de vista de la supervisión, estos atributos aumentan simultáneamente los beneficios de la experticia y elevan el valor político de los instrumentos de control capaces de moldear la agenda, la secuencia procedimental y la corrección *ex post* (Kiewiet y McCubbins 1991; McCubbins y Schwartz 1984).

2.4 | Economía política, tensiones endógenas y el puente hacia las bases jurídicas

Estas características interactuaron con la economía política de Brasil. Fracciones de la burguesía interna —especialmente las finanzas, los segmentos de servicios privatizados e industrias básicas orientadas a la exportación—adoptaron las agencias como una forma de institucionalizar sus intereses en formatos más estables y menos susceptibles a la volatilidad electoral. Esto se alinea con la discusión de Jessop (2007) sobre las preferencias por una “gobernanza despolitizada”, en la que las decisiones críticas se delegan en organismos tecnocráticos ostensiblemente neutrales, situados fuera de la deliberación pública inmediata. En contraste, fracciones de la clase política tradicional —vinculadas a oligarquías regionales, al control de empresas estatales o a una agenda nacional-desarrollista tardía—se mostraron escépticas u hostiles, al percibir que el fortalecimiento de agencias autónomas amenazaba canales históricos de intermediación y redistribución, desplazando los centros decisorios fuera del control partidario cotidiano. Como señala Osorio (2014), las transiciones en Estados periféricos suelen desplegarse de manera contradictoria, pues las formas institucionales neoliberales deben conciliarse con los legados oligárquicos del Estado patrimonialista.

En la transición FHC–Lula, sin embargo, prevaleció una aceptación estratégica y selectiva: la gobernanza se reconfiguró mediante iniciativas como el Proyecto de Ley n.º 3337/2004 (borrador temprano de una “ley general” sobre agencias, con contratos de gestión, defensorías, audiencias públicas y bases procedimentales), medidas de profesionalización y carrera (Ley n.º 10.871/2004), y programas

para fortalecer la capacidad regulatoria y la coordinación con la Casa Civil (PRO-REG, Decreto n.º 6062/2007). Los nombramientos para los directorios —sujetos a confirmación del Senado— ingresaron en la negociación coalicional, aun cuando se ampliaban los mecanismos de participación y transparencia. En términos convencionales de delegación, estos movimientos pueden leerse como intentos de estabilizar compromisos al mismo tiempo que se fortalecían los canales institucionales mediante los cuales los principales pueden estructurar y corregir la acción de las agencias.

Estas dinámicas generaron conflictos en torno a la autonomía de las agencias desde el inicio del modelo. Una perspectiva histórico-institucionalista documenta la resistencia del Congreso que retrasó, condicionó o reconfiguró dispositivos de independencia —mediante obligaciones periódicas de informe, mandatos fijos sujetos a aprobación legislativa y cláusulas que habilitaban la suspensión de reglamentos, entre otros—. Como sostiene Offe (1984), las reformas que racionalizan la administración pública a partir de líneas tecnocráticas enfrentan la resistencia de coaliciones previamente beneficiadas por la indeterminación normativa y la porosidad decisoria del aparato tradicional. En la formulación de Poulantzas (1977, 2000), el Estado —aquí, el Parlamento como su expresión concreta— conserva una autonomía relativa para mediar disputas, no como mero eco de la clase dominante, sino como estructura condicionada por las luchas inter e intraclase. Como subraya Jessop (2009) en su relectura de Poulantzas, la autonomía relativa no niega el condicionamiento de clase; depende de balances cambiantes de fuerzas y se ejerce a través de selectividades institucionalmente sedimentadas. Los sectores parlamentarios que promovían mecanismos de control buscaron conciliar dispositivos institucionales neoliberales con esquemas de poder preexistentes: el objetivo no era rechazar la lógica regulatoria autónoma, sino contenerla dentro de límites compatibles con el mantenimiento de la influencia legislativa en la formulación de políticas. Es precisamente ahí donde se ubica la articulación propuesta por el artículo entre los estudios de delegación y la teoría de la dependencia: el incentivo del principal para intervenir está moldeado no solo por la deriva de la agencia, sino también por las tensiones distributivas y de legitimidad intensificadas bajo la inserción dependiente (Osorio 2014), las cuales elevan el valor político de la activación de mecanismos de “alarma de incendio” y de los diseños procedimentales y estatutarios capaces de inducir resultados previsibles (McCubbins y Schwartz 1984; Kiewiet y McCubbins 1991).

Desde 2019, un marco legislativo consolidado ha buscado alinear la autonomía técnica con el control democrático mediante la estandarización de los nombramientos y las salvaguardas de mandato, la imposición de procedimientos participativos y de Análisis de Impacto Regulatorio para medidas significativas, y la previsión de la revisión periódica de las normas existentes. Las bases jurídicas así establecidas enmarcan el análisis del capítulo siguiente sobre los fundamentos constitucionales y los límites de la autonomía normativa de las agencias.

3 | Fundamentos jurídicos y límites de la autonomía normativa: el Poder Legislativo en Brasil

Dentro del orden constitucional brasileño, el poder político es uno e indivisible, pero se ejerce mediante funciones distintas —legislativa, ejecutiva y judicial— organizadas por la especialización funcional y la independencia orgánica u organizacional. La separación de poderes no constituye, por tanto, una fragmentación de la soberanía, sino la forma jurídica mediante la cual un único poder estatal es ejercido por órganos distintos con una posición autónoma, lo que asegura el desempeño equilibrado de las funciones estatales y previene la concentración de la autoridad (Silva 2010; Torrens 2013). En este marco, el Poder Legislativo —compuesto por miembros electos y dotado de funciones de representación, legislación, legitimación, supervisión, juicio político y función constituyente— ocupa una posición central en la definición de los límites de la producción normativa delegada y en la garantía de la legitimidad democrática de las decisiones tecnocráticas. En términos de delegación, el Poder Legislativo constituye la sede constitucional del principal en la relación principal–agente, con autoridad para asignar discrecionalidad mediante la ley y estructurar mecanismos de supervisión y sanción destinados a contener la pérdida de agencia (Epstein y O’Halloran 1999; Huber y Shipan 2002).

Como se estableció anteriormente (Sección 2), la “producción normativa regulatoria” se refiere a los actos infralegales del Ejecutivo que concretan mandatos legislativos, mientras que la “regulación” designa funciones más amplias de organización, supervisión y aplicación de reglas en sectores específicos (Di Pietro 2010; Carvalho Filho 2011). La discusión que sigue se apoya en esta distinción para mostrar que la autonomía normativa no es un atributo genérico de las agencias, sino una competencia derivada, jurídicamente limitada y estructurada por el diseño legislativo, los procedimientos y los puntos de revisión. El derecho administrativo brasileño frecuentemente fundamenta tal intervención en una doctrina de deferencia institucional hacia reguladores especializados, siempre que se respeten los límites legales y constitucionales (Fonseca 2014). Desde la perspectiva de la supervisión legislativa, la deferencia no elimina el control; por el contrario, aumenta la importancia de las restricciones legislativas *ex ante*, del diseño procedimental (“deck-stacking”) y de la revisión *ex post* para asegurar que la producción normativa delegada permanezca dentro del espacio de política jurídicamente autorizado (McCubbins et al. 1987; Kiewiet y McCubbins 1991).

3.1 | La Ley General de Agencias Regulatoras (Ley n.º 13.848/2019)

La Ley n.º 13.848/2019 (GLRA/2019) sistematiza el marco de gobernanza, toma de decisiones y rendición de cuentas aplicable a las agencias reguladoras federales de Brasil. Combina salvaguardas organizacionales (requisitos de elegibilidad e incompatibilidades para directores, mandatos fijos y período de cuarentena posterior al mandato) con requisitos

procedimentales que estructuran la producción normativa, alineando la autonomía técnica con el control democrático. En particular, la GLRA/2019 exige una agenda regulatoria prospectiva y procedimientos participativos (incluidas audiencias y consultas públicas), requiere un Análisis de Impacto Regulatorio para medidas significativas y prevé la revisión periódica del marco normativo existente; en conjunto, estos instrumentos amplían la rendición de cuentas vertical y horizontal e incorporan pesos y contrapesos al proceso regulatorio. En términos convencionales, estos dispositivos operan como controles *ex ante* y durante el proceso: estructuran la secuencia decisoria, incrementan la transparencia y la contestabilidad, y reducen las asimetrías informacionales que de otro modo limitarían la capacidad de los principales para monitorear a los agentes (McCubbins et al. 1987; Huber y Shipan 2002).

La ley establece criterios mínimos de elegibilidad para los directores, prohíbe el nombramiento de autoridades políticas y partidarias en ejercicio, estandariza los mandatos fijos y establece un período de cuarentena posterior al mandato, con el fin de reducir la influencia partidaria directa mientras se preserva la rendición de cuentas ante los poderes electos. Requiere que las agencias adopten una planificación regulatoria, realicen audiencias y consultas públicas y motiven sus decisiones, formalizando oportunidades para aportes de la sociedad y del mercado y aumentando la transparencia y la contestabilidad. La calidad regulatoria se fortalece mediante el RIA para medidas significativas y la revisión periódica orientada a evaluar la coherencia, la necesidad y la proporcionalidad, previniendo así la regulación autorreferencial y asegurando que los actos infralegales sean consistentes con los mandatos legales. Al imponer análisis *ex ante*, participación y evaluación *ex post*, la ley reafirma que la autonomía normativa de una agencia deriva de la ley y está sujeta a una supervisión continua. Requisitos procedimentales de este tipo pueden entenderse como estrategias de “deck-stacking” —esto es, formas de diseño procedimental orientadas a estructurar quién participa, qué información se produce y cómo deben articularse las razones—. Mediante esa configuración, las legislaturas pueden canalizar los resultados regulatorios hacia equilibrios de política previsible sin intervención constante (McCubbins et al. 1987; Kiewiet y McCubbins 1991). Los debates sobre el veto presidencial a las listas triples para nombramientos de directores evidencian tensiones persistentes entre la autonomía técnica y el control político: la ausencia de una lista triple no compromete por sí sola la independencia (Costa et al. 2021; Miranda et al. 2021), pero señala límites estructurales al aislamiento de los nombramientos frente a la orientación política. La eficacia de la ley, por tanto, depende tanto del cumplimiento formal como de una cultura institucional orientada a la integridad, la previsibilidad y la participación pública.

3.2 | Instrumentos constitucionales y parlamentarios de control

Entre los instrumentos constitucionales de control legislativo, destacan las comisiones parlamentarias de investigación; la convocatoria de titulares de agencias para brindar explicacio-

nes; los requerimientos formales de información dirigidos a órganos de la administración indirecta (art. 50, Constitución Federal); y, especialmente, la facultad de suspender actos normativos que excedan la competencia regulatoria (art. 49(V), Constitución Federal). El control presupuestario, la confirmación por el Senado de las personas propuestas para cargos de dirección y las audiencias públicas —en las que representantes de la sociedad pueden evaluar la coherencia, los impactos y la pertinencia de las decisiones regulatorias— complementan estas herramientas. En conjunto, estas acciones constituyen una forma de “rendición de cuentas ampliada” (Scott 2000), que abarca tanto la obligación de informar y justificar como la posibilidad concreta de sanción (cf. Mainwaring 1997). La GLRA/2019 avanza en la institucionalización del control y la transparencia, manteniendo la actividad normativa bajo supervisión parlamentaria y pública sostenida. Desde el punto de vista de la teoría de la supervisión, estos instrumentos también varían en sus costos de monitoreo y en su lógica de activación: algunos se asemejan a mecanismos de “patrulla policial”, centrados en la vigilancia legislativa directa, mientras que otros operan como mecanismos de “alarma de incendio”, permitiendo que actores afectados, medios de comunicación e intereses organizados activen la atención legislativa mediante canales institucionalizados (McCubbins y Schwartz 1984).

Su implementación, sin embargo, enfrenta obstáculos estructurales, entre ellos las asimetrías de información, la limitada participación cualificada de segmentos de la sociedad civil, la presión de grupos económicos organizados y la influencia política en los nombramientos, factores que restringen el alcance del control democrático (Costa et al. 2021). El propio proceso legislativo se ve constreñido por herramientas del Ejecutivo, como las medidas provisionales y los vetos, que pueden debilitar el papel supervisor del Poder Legislativo (Fix-Zamudio 1994). Precisamente bajo estas restricciones, el diseño de los canales de supervisión resulta decisivo. Cuando el monitoreo es costoso, las legislaturas tienden a depender en mayor medida de arreglos institucionales que externalizan los costos de detección y concentran la intervención en disputas de alta saliencia política. Esta lógica es consistente con el modelo de “alarma de incendio”, en el cual la capacidad de supervisión depende menos del monitoreo constante y más de la disponibilidad de mecanismos de activación creíbles y de instrumentos de sanción (McCubbins y Schwartz 1984). Precisamente por esta razón, el control parlamentario se vuelve aún más necesario para asegurar el cumplimiento de los límites institucionales y salvaguardar el interés público cuando las decisiones regulatorias corren el riesgo de exceder las finalidades legalmente atribuidas.

3.3 | Deslegalización, bases jurídicas y arquitectura de rendición de cuentas

La base jurídica de la acción regulatoria de las agencias descansa en la tesis de la deslegalización (deslegalização), tal como fue teorizada por Diego Neto (2003) y respaldada por Carvalho Filho (2011). Esta doctrina autoriza al Legislativo a transferir materias tradicionalmente reguladas por leyes formales al dominio infralegal cuando la complejidad

técnica o la necesidad de actualizaciones frecuentes justifica la delegación, ampliando así el margen normativo de las agencias en términos de especialización y eficiencia. Como enfatizan Santos et al. (2022), esta transferencia —mediante reglamentos, órdenes administrativas y otros instrumentos secundarios o terciarios— plantea desafíos jurídicos, ya que desplazar la centralidad normativa del Parlamento hacia entidades administrativas requiere garantías de legalidad, proporcionalidad y transparencia en los actos regulatorios. En términos más amplios, este problema refleja la transformación de la producción legislativa en el Estado administrativo, donde las normas jurídicas vinculantes se producen cada vez más mediante la producción normativa administrativa y no exclusivamente mediante leyes aprobadas por las legislaturas (Rubin 1989). Aun cuando se fundamente en una delegación legal, la acción normativa de una agencia no puede exceder los límites constitucionales y permanece sujeta a revisión judicial y control parlamentario.

En los enfoques de delegación y de diseño legislativo, la deslegalización se comprende mejor como una elección legislativa orientada a asignar discrecionalidad ante la incertidumbre y los costos de transacción. Las legislaturas pueden responder calibrando el detalle legislativo, los requisitos procedimentales y los puntos de revisión para contener la pérdida de agencia al mismo tiempo que preservan los beneficios de la especialización (Epstein y O'Halloran 1999; Huber y Shipan 2002). Al moldear procedimientos y reglas decisorias, las legislaturas pueden inducir resultados sistemáticos —un equilibrio inducido por la estructura— en lugar de depender exclusivamente de intervenciones episódicas (Kiewiet y McCubbins 1991). Esta arquitectura operacionaliza la rendición de cuentas más allá de la mera transparencia.

3.4 | Lentes analíticas: controles institucionales y economía política de la supervisión

Desde una perspectiva institucional clásica, la interferencia legislativa funciona como un dispositivo de pesos y contrapesos para prevenir abusos y corregir el rumbo cuando una agencia excede su mandato técnico. Una lente crítica sugiere que los “intereses del principal” están ellos mismos moldeados por relaciones de poder social: los mecanismos de control están atravesados por lógicas partidarias, económicas e ideológicas que reflejan disputas de clase y proyectos hegemónicos en competencia (Marques 1997; Jessop 2015; Offe 1984, 1975). El diseño de las agencias —directores nominados por el Presidente y confirmados por el Senado— desnuda la dimensión política intrínseca de su acción; la independencia decisoria nunca ha sido absoluta, sino que está condicionada por arreglos de nombramiento y sujeta a las correlaciones de poder y a las coaliciones político-económicas predominantes.

El movimiento teórico clave no consiste, por tanto, en rechazar la lógica principal-agente, sino en endogeneizar al principal. La literatura sobre supervisión identifica los instrumentos de control disponibles, pero por sí sola no explica por qué ciertas arenas y coaliciones los activan en momentos específicos. En la formulación de Poulantzas

(1977, 2000), el Estado es una condensación material de relaciones de fuerza entre clases y fracciones; la autonomía es relativa y se ejerce dentro de esos límites. La noción gramsciana de lucha hegemónica ayuda a mostrar cómo los órganos técnico-administrativos se convierten en arenas en las que proyectos rivales de poder y legitimidad disputan la dirección (Gramsci 1988). En contextos de capitalismo dependiente (Osorio 2014), estas tensiones se intensifican bajo una doble presión: mantener la confianza del capital transnacional y de sus aliados internos, mientras se responde a demandas sociales y a crisis de legitimidad vinculadas a la inserción periférica. En tales escenarios, la supervisión no puede reducirse a la prevención de la deriva burocrática; también funciona como un instrumento recurrente mediante el cual las coaliciones activan controles disponibles para gestionar el conflicto distributivo y la tensión de legitimidad. Estas bases jurídicas y políticas orientan las tres modalidades analizadas a continuación.

4 | Control político sobre la producción normativa de las agencias en Brasil: una tipología crítica

Este capítulo aplica la tipología a episodios seleccionados intencionalmente de control legislativo sobre la producción normativa delegada en Brasil, rastreando los actores, arenas, instrumentos e intereses distributivos mediante los cuales cada modalidad se vuelve operativa.

La discusión se organiza por modalidad. Cada subsección esclarece la lógica específica del control material, procedimental o *ex post* y luego examina episodios ilustrativos en términos de detonante, arena, coalición, instrumento y consecuencia regulatoria.

4.1 | Control legislativo material: límites sustantivos a la producción normativa

El control material se refiere a intervenciones legislativas que redefinen el contenido, el alcance o el límite externo jurídicamente autorizado de la producción normativa de las agencias. Opera en el mismo nivel de la autoridad delegada: en lugar de reaccionar meramente a un acto normativo específico, el Congreso puede ampliar, restringir, reordenar o endurecer los parámetros sustantivos dentro de los cuales las agencias pueden regular. Tal intervención puede producirse mediante enmiendas a leyes habilitantes, a la legislación marco, cambios constitucionales o disposiciones legales que fijan bases distributivas y retiran materias de la discrecionalidad infralegal (Spiller et al. 2003). Desde el punto de vista del diseño legislativo, el control material es la forma más clara mediante la cual los principales recalibran la autoridad delegada en condiciones de incertidumbre, conflicto distributivo o exposición política elevada (Huber y Shipan 2002; Epstein y O'Halloran 1999).

El punto analítico clave es que el control material actúa sobre lo que las agencias pueden decidir normativamente, no meramente sobre cómo deciden ni sobre cómo se re-
vi-

san posteriormente sus decisiones. La delegación legislativa puede ser, por lo tanto, amplia, condicional o altamente restringida, según si el Congreso prefiere confiar a las agencias una discrecionalidad técnica abierta, vincularlas a parámetros legislativos específicos o reservar decisiones políticamente sensibles a la legislación primaria. En este sentido, el control material a menudo se convierte en una forma de “formulación de políticas por vía legislativa”: fija arreglos distributivos en la ley, estrecha el espacio para la experimentación infralegal y vuelve visibles las coaliciones políticas que buscan estabilizar o recalibrar la autoridad regulatoria.

La disputa en torno a la “Ley General” y el PL n.º 3.337/2004 del Ejecutivo ilustra el control material en el nivel meta-institucional: en lugar de revisar una única decisión de agencia, las coaliciones disputaron la arquitectura legal que gobernaba múltiples agencias. Detonante: insatisfacción del Ejecutivo con dispositivos de autonomía aislada; arena: propuesta integral de reforma legislativa; coalición: liderazgo ejecutivo frente a una coalición parlamentaria organizada mediante un frente proagencias; instrumento: PL n.º 3.337/2004 enfrentado por contramovilización y por un movimiento constitucional mediante la PEC n.º 81/2003 (Nunes et al. 2007; Brasil, Projeto de Lei n.º 3.337/2004; Brasil, PEC n.º 81/2003). Este episodio importa analíticamente porque muestra que el “control material” incluye no solo leyes sectoriales, sino también bases institucionales transversales que redefinen la autonomía y la rendición de cuentas del Estado regulador en su conjunto.

En materia de regulación del plasma humano, aunque el tema se encuentra dentro del ámbito de la ANVISA, el artículo 199, § 4, de la Constitución Federal prohíbe la comercialización de órganos, tejidos y sustancias humanas. Por grande que sea la competencia técnica de la ANVISA para regular aspectos operativos, no puede contravenir la regla constitucional que prohíbe las ventas. La Propuesta de Enmienda Constitucional n.º 10/2022, si fuera aprobada, alteraría este límite material; ANVISA pasaría entonces a regular los nuevos procesos de recolección y comercialización, aún vinculada al marco constitucional enmendado.

De manera análoga al caso del plasma en la regulación sanitaria, el sector eléctrico constituye un caso paradigmático de interferencia legislativa material que reconfigura el mandato normativo de una agencia. La Resolución Normativa n.º 482/2012 de ANEEL estableció el régimen de compensación de energía eléctrica para micro y minigeneración distribuida y, durante mucho tiempo, sirvió de soporte infralegal para dicho régimen. Tras un intenso debate sectorial y parlamentario, el Congreso promulgó la Ley n.º 14.300/2022 (Marco Legal de la Generación Distribuida), que codificó elementos centrales previamente previstos en la regulación infralegal de ANEEL, sin derogar la RN n.º 482/2012, ahora reposicionada como instrumento subordinado de detalle de la ley. Al fijar en la ley parámetros de compensación, elegibilidad y transición, el Legislativo restringió la discrecionalidad de la ANEEL en materias tipificadas y convirtió un arreglo previamente infralegal en un acuerdo distributivo centrado en la ley. El episodio ejemplifica, por tanto, el control

material: el Parlamento redefine la sustancia y los límites de la producción normativa, con efectos sistémicos en la previsibilidad y en la asignación de costos y beneficios entre los participantes del mercado. En términos de diseño legislativo, el desplazamiento desde la calibración infralegal hacia la codificación refleja una reasignación deliberada de discrecionalidad y un movimiento para fijar por ley los términos distributivos (Huber y Shipan 2002).

Tras la huelga de camioneros de 2018, el Ejecutivo emitió la Medida Provisional n.º 832/2018 y el Congreso promulgó posteriormente la Ley n.º 13.703/2018, que estableció la Política Nacional de Pisos Mínimos del Transporte por Carretera de Cargas (*Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas*). La ley ordenó a ANTT publicar una tabla de fletes mínimos y actualizarla semestralmente, incorporando en la legislación determinadas opciones de diseño regulatorio y restringiendo la discrecionalidad de la agencia respecto de los parámetros centrales de la política. ANTT operacionalizó de inmediato el régimen mediante la Resolución n.º 5820/2018, con revisiones posteriores programadas en el marco legal. Como en el caso eléctrico, este episodio ejemplifica el control legislativo material: el Parlamento establece el contenido sustantivo y la cadencia temporal de la política, con ANTT confinada al detalle técnico y a la ejecución dentro de los límites legislativamente fijados. Este patrón es coherente con la lógica de restringir la discrecionalidad allí donde los intereses distributivos y los costos políticos son elevados y recurrentes.

Al promulgar la Ley n.º 14.026/2020, el Congreso amplió el mandato de ANA para emitir normas de referencia para los servicios públicos de saneamiento y vinculó las transferencias federales y la elegibilidad para programas al cumplimiento de la arquitectura institucional prevista por la ley (por ejemplo, bloques regionalizados de servicios y la adhesión a estándares federales). Al hacerlo, el Legislativo reconfiguró la competencia de la agencia e incorporó condicionalidad financiera para orientar la implementación a nivel subnacional. Se trata de una clara instancia de control material: no solo delimita el espacio infralegal de ANA, sino que también canaliza su actividad normativa mediante objetivos e incentivos definidos por ley. El margen de ANA para la producción normativa se ejerce, por tanto, en las elecciones de diseño legislativo que vinculan el contenido, el alcance y la eficacia de las normas de referencia.

En el ámbito de los agrotóxicos, la Ley n.º 14.785/2023 deroga el régimen anterior (Leyes n.º 7802/1989 y 9974/2000). Redistribuye competencias, restringiendo la discrecionalidad infralegal al vincular las decisiones a un concepto jurídico-técnico cuyo contenido operativo aún debe ser reglamentado. La actualización de las directrices toxicológicas de ANVISA evidencia un movimiento adaptativo, mientras que segmentos de las comunidades de salud pública y de las ciencias ambientales señalan retrocesos en los mecanismos protectores y asimetrías de poder favorables al sector productivo, lo que caracteriza la ley como un retroceso regulatorio de alto impacto para la salud pública y la salud ecológica. Aquí, el control material opera como una intervención de alto impacto, al reestructurar las asignaciones de competencia y restablecer

la línea de base para la gobernanza infralegal del riesgo.

En la publicidad farmacéutica, la Ley n.º 9294/1996 constituye la base legal. El Superior Tribunal de Justicia, en el Recurso Especial 2,035,645/DF (2024), sostuvo que ANVISA excedió su competencia al imponer restricciones publicitarias no previstas en la ley, restringiendo judicialmente la autonomía normativa sanitaria y vinculando a la agencia a un guion legal mínimo. Desde la perspectiva de la teoría del Estado regulador, esta recalibración sitúa en el Parlamento la condición institucional para eventuales avances protectores. Puede inhibir iniciativas infralegales orientadas a la precaución y a la protección de los consumidores-pacientes.

Un caso límite estrechamente relacionado se refiere a los intentos legislativos de superar los controles de riesgo sanitario en la industria farmacéutica. El Congreso promulgó la Ley n.º 13.454/2017, que autoriza la comercialización de ciertos supresores del apetito pese a la posición restrictiva de la ANVISA en la RDC n.º 52/2011. El Supremo Tribunal Federal brasileño declaró posteriormente inconstitucional la ley en la ADI 5779 (2021), reafirmando que los límites materiales fundados en la protección constitucional de la salud no pueden ser eludidos por la legislación ordinaria. Antes, la Corte había invalidado la Ley n.º 13.269/2016, que autorizaba la distribución de fosfoetanolamina sintética sin la aprobación regulatoria previa, en la ADI 5501 (2020). Estas decisiones ilustran una fuerte restricción material sobre los rediseños parlamentarios del dominio regulatorio: cuando la legislación intenta eludir las salvaguardas sanitarias basadas en evidencia, la revisión constitucional restaura la línea de base dentro de la cual las agencias ejercen su mandato técnico.

La interferencia material yuxtapone la racionalidad técnica y la racionalidad política inmediata. Puede reflejar la presión de intereses organizados para cristalizar privilegios en la ley, legalizando ventajas privadas como universales, o puede responder tácticamente a demandas populares en temas de alta saliencia, convirtiendo al Parlamento en una arena que disputa cualquier monopolio tecnocrático sobre la experticia. En el capitalismo dependiente, estas tensiones se intensifican porque los marcos legales median entre las restricciones externas y las necesidades internas de legitimación (Marini 1973; Osorio 2014; Santos 1978). En términos de delegación, este es el punto en el que los principales sustituyen la discrecionalidad burocrática por la codificación legal cuando la tensión de legitimidad, el conflicto distributivo o las presiones coalicionales vuelven políticamente costosa la autonomía no intervencionista

4.2 | Control legislativo procedimental: requisitos de toma de decisiones

El control procedimental se refiere a intervenciones legislativas que estructuran el proceso mediante el cual las agencias elaboran normas. A diferencia del control material, que redefine el perímetro sustantivo de la autoridad delegada, el control procedimental actúa sobre la propia secuencia decisoria: quién debe ser oído, qué información debe producirse, qué cargas justificativas deben satisfacerse y bajo qué pasos

formales puede emerger válidamente una regla. Por ello, opera en el segundo nivel del marco regulatorio (Spiller et al. 2003), moldeando no el contenido inmediato de la norma en primera instancia, sino las condiciones institucionales bajo las cuales dicho contenido puede formularse. Requisitos como el Análisis de Impacto Regulatorio, las audiencias y consultas públicas, la inclusión en agendas regulatorias y los deberes de motivación funcionan como contrapesos institucionales a la autonomía técnica y fueron consolidados en Brasil por la Ley n.º 13.848/2019 (Guerra y Salinas 2018).

La evidencia también respalda un refinamiento crítico: la política procedimental no se reduce a “requisitos legales formales”, pues bloques parlamentarios identificables y actores interesados pueden organizar estratégicamente arenas de audiencia, consulta y selección de información. Una ilustración paradigmática —aunque centrada en la deliberación legislativa en torno a una medida federal—es la trayectoria de la MP 415/2008, posteriormente convertida en la Ley n.º 11.705/2008, conocida como “Lei Seca”. Factor desencadenante: restricciones a la venta de alcohol cerca de carreteras federales; arena: audiencia pública convocada por un frente parlamentario temático, la Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro —FPDTS, el 26 de marzo de 2008; coalición: sectores del comercio, de los servicios de alimentación y de la hotelería movilizados para flexibilizar las restricciones; instrumento: un conjunto de enmiendas propuestas, muchas de ellas orientadas a la flexibilización, junto con la notable ausencia de representación del sector salud en la arena deliberativa (Lima 2008; Machado 2011). Analíticamente, este episodio ayuda a precisar cómo las dinámicas de “alarma de incendio” y la elección de arenas pueden moldear qué se considera evidencia relevante y qué preferencias se internalizan en el diseño de políticas. Esta lógica es directamente transferible a la comprensión de cómo los requisitos procedimentales en la producción normativa pueden activarse, disputarse o cumplirse estratégicamente.

En la Consulta Pública n.º 18/2023, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) reabrió la discusión sobre la metodología del precio de referencia del petróleo (PRP) —base para regalías y participaciones—, proponiendo cambios a la Resolución ANP n.º 874/2022 y estableciendo nuevos plazos de *vacatio legis* y transición. La página de la consulta y los materiales del expediente registran el procedimiento y su objetivo: revisar los criterios del PRP. En el debate posterior, un informe analítico de la UFRJ destacó que la ANP modificó el borrador, pero no realizó un nuevo análisis de impacto regulatorio (RIA), lo que suscitó preocupaciones sobre la legalidad, dado que el artículo 6 de la Ley n.º 13.848/2019 exige un RIA previo para la emisión, modificación o derogación de normas de interés general. El deber de realizar RIA y consultas también se reafirma en las propias páginas de gobernanza de las agencias y en el Decreto n.º 10.411/2020, que detalla el contenido del RIA y los fundamentos limitados para su dispensa. En conjunto, el episodio ilustra el control procedimental legislativo: el Parlamento vincula la producción normativa infralegal a procedimientos formalizados —RIA más consulta o audiencia—y, cuando esos ritos no se observan tras cambios materiales, surgen críticas de legitimidad y de

seguridad jurídica. El punto analítico no es meramente que la discrecionalidad de la agencia esté delimitada en abstracto, sino que el procedimiento mismo se convierte en un ámbito a través del cual actores externos pueden activar el escrutinio y una posible respuesta política al señalar incumplimientos procedimentales: una dinámica paradigmática de “alarma de incendio” que reasigna los costos de monitoreo, apartándolos de la vigilancia congressional continua (McCubbins y Schwartz 1984).

La ambivalencia es inherente. Empleados con moderación y claridad, los requisitos procedimentales fomentan transparencia, previsibilidad y participación calificada; instrumentalizados por intereses corporativos o presiones coyunturales, pueden obstruir la regulación efectiva y habilitar la captura. En la práctica, las bancadas sectoriales y los actores del Ejecutivo movilizan la arquitectura procedimental para recalibrar los límites de la acción de las agencias. Una lectura gramsciana ve la ley como una trincheras en una guerra de posiciones, que codifica jurídicamente las conquistas y bloquea los avances de las fuerzas subalternas (Gramsci 1988), en consonancia con la concepción de Poulantzas sobre la materialidad del aparato jurídico. Internamente, la ley de 2019 alineó a Brasil con el repertorio internacional de “calidad/gobernanza regulatoria” (RIA), que abarca la participación, la transparencia, la evaluación *ex post* y la revisión del acervo normativo, al tiempo que ancla la autonomía en un marco de debido proceso y de medición de impactos. Este reencuadre tiende a despolitizar conflictos distributivos al convertirlos en pruebas de conformidad metodológica —alcances del RIA, matrices costo–beneficio y estándares probatorios—, lo que genera asimetrías entre sectores bien organizados y públicos difusos, particularmente agudas en economías dependientes (Osorio 2014). En términos de equilibrio inducido por la estructura, las reglas procedimentales pueden estabilizar resultados previsibles, pero la distribución de la capacidad participativa moldea quién puede utilizar efectivamente estos canales (Kiewiet y McCubbins 1991).

4.3 | Revisión *ex post*: supervisión parlamentaria y sanciones

El control *ex post* se refiere a intervenciones legislativas que se producen después de que una agencia ha expedido un acto normativo. A diferencia del control material, que restablece el alcance de la autoridad delegada, y del control procedimental, que estructura el camino de la producción normativa, la revisión *ex post* es retrospectiva: busca escrutar, suspender, corregir, sancionar políticamente o disciplinar, de otro modo, las normas una vez que ingresan en el campo jurídico y político. En Brasil, su anclaje constitucional se encuentra en el artículo 49(V) de la Constitución Federal, que otorga al Congreso la competencia para suspender actos del Ejecutivo que excedan la autoridad regulatoria —un poder que se extiende a las agencias reguladoras. En la práctica, los Proyectos de Decreto Legislativo (PDLs), las audiencias, las convocatorias, la presión presupuestaria y la sanción reputacional componen esta modalidad de control, aun cuando la anulación formal no se lleve finalmente a cabo (Guerra y Salinas 2018).

La importancia analítica del control *ex post* radica en que convierte la revisión retrospectiva en una amenaza política creíble. Una vez que una norma produce efectos distributivos, moviliza intereses organizados o genera costos de legitimidad, los actores legislativos pueden reabrir el tema en las arenas parlamentarias y activar instrumentos sancionadores contra la agencia o su norma. En la teoría de la supervisión, este es el momento en que las restricciones *ex ante* y procedimentales adquieren fuerza práctica, porque la posibilidad de corrección posterior disciplina la producción normativa delegada incluso en ausencia de vigilancia constante. La revisión *ex post* se sitúa, por tanto, en la intersección entre legalidad y política: puede servir a la corrección democrática, pero también puede operar como mecanismo mediante el cual coaliciones poderosas reafirman su primacía sobre decisiones técnicamente fundamentadas.

Hay evidencia de que la supervisión *ex post* no es meramente una abstracción constitucional, sino un instrumento políticamente movilizable, articulado en torno a conflictos distributivos salientes. La controversia sobre el paraquat es ejemplar. Factor desencadenante: la prohibición de ANVISA y su posterior trayectoria de flexibilización respecto del paraquat (RDC n.º 177/2017; cambios posteriores que culminaron en la RDC n.º 428/2020); arena: activación simultánea de espacios decisorios de la agencia e instrumentos *ex post* del Congreso; coalición: actores regulados y redes parlamentarias aliadas, con apoyo explícito de la Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA); instrumento: un conjunto concentrado de iniciativas de PDL orientadas a suspender las RDC, junto con una presión política más amplia sobre la gobernanza y los nombramientos de la agencia (Repórter Brasil 2020; Bruno 2021; Walendorff 2020). El patrón es analíticamente esencial por dos razones. En primer lugar, documenta cómo el control *ex post* puede utilizarse como amenaza sancionadora y como palanca reputacional, incluso cuando la suspensión formal no se lleva a cabo. En segundo lugar, permite esclarecer cómo operan, en la práctica, los mecanismos de “alarma de incendio”: los grupos afectados y los intereses organizados elevan los conflictos a las arenas legislativas, haciendo de la sanción retrospectiva una respuesta política viable (McCubbins y Schwartz 1984).

Aunque el foco aquí está en el control parlamentario *ex post*, la revisión constitucional última circunscribe las intervenciones legislativas que desestabilizan bases regulatorias basadas en evidencia. La anulación por el Supremo Tribunal Federal de la Ley n.º 13.269/2016 (ADI 5501, 2020) y de la Ley n.º 13.454/2017 (ADI 5779, 2021) señala que incluso las recalibraciones políticamente responsivas de la autoridad de las agencias permanecen limitadas por compromisos constitucionales con la protección de la salud y el debido proceso en la regulación de riesgos.

En el área del riesgo farmacéutico, este triángulo de actores —Parlamento, reguladores y tribunales— produce una restricción por capas: la RDC n.º 52/2011 expresa la evaluación técnica de la agencia; leyes como la Ley n.º 13.454/2017 expresan la recalibración política; y la adjudicación constitucional, como en la ADI 5779, fija el límite jurídico externo. La supervisión *ex post* opera dentro de un marco

constitucional que habilita y, a la vez, restringe el control legislativo.

La supervisión *ex post* también comprende mecanismos de “patrulla policial”, orientados a institucionalizar formas rutinarias de rendición de cuentas. La Resolución n.º 4/2013 del Senado, que exige comparecencias anuales de los titulares de agencias reguladoras, constituye un ejemplo destacado de supervisión formalizada y continua que reduce las barreras informativas para los legisladores y crea una instancia recurrente de controversia, justificación y sanción reputacional (Brasil, Resolución del Senado Federal n.º 4/2013; da Silva 2013). Estos instrumentos son relevantes porque estructuran la temporalidad de la supervisión (periódica en lugar de episódica) y reducen los costos de monitoreo al regularizar los flujos de información.

Los principales instrumentos incluyen comisiones parlamentarias de investigación, convocatoria de autoridades de agencias para prestar explicaciones, audiencias públicas periódicas, como las ofrecidas por la Resolución n.º 4/2013 del Senado, rechazo de nominaciones o reconfirmaciones de directores regulatorios, enmiendas a leyes habilitantes como sanción indirecta, y presión presupuestaria o reprimenda simbólica, capaces de inducir la moderación o la aceleración de la acción regulatoria. Su uso efectivo requiere encontrar un equilibrio entre el respeto a la autonomía técnica y las exigencias de conformidad democrática; de lo contrario, se socavan la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica.

4.4 | Implicaciones comparativas y agenda de investigación

La articulación con la literatura convencional sobre supervisión no supone reemplazo, sino especificación. Las restricciones estatutarias, el diseño procedimental y las sanciones *ex post* pueden entenderse como canales institucionales mediante los cuales los conflictos coalicionales y las presiones de legitimidad condicionadas por la dependencia se traducen en control sobre la producción normativa delegada. En este sentido, el control legislativo funciona tanto como mecanismo de rendición de cuentas como ámbito de lucha distributiva: las “alarmas de incendio” reducen los costos de monitoreo y concentran la atención en conflictos salientes (McCubbins y Schwartz 1984), mientras que las reglas procedimentales y estatutarias pueden inducir resultados previsibles al moldear arenas y reglas decisorias (Kiewiet y McCubbins 1991; McCubbins et al. 1987). Lo que añade la evidencia brasileña es que la activación suele poder rastrearse hasta arenas legislativas específicas y emprendedores de coalición —frentes, comisiones especiales y bancadas temáticas— cuyos incentivos están estructurados por la exposición distributiva de las decisiones regulatorias y por las contradicciones del capitalismo dependiente.

Aunque este artículo desarrolla su tipología a partir de Brasil, su ambición no es tratar a Brasil como *sui generis*, sino especificar formas observables de control legislativo sobre la producción normativa delegada que pueden rastrearse en distintos Estados reguladores. Esta lógica comparativa se sintetiza en la Tabla 1, que resume las tres modalidades de

control legislativo, sus principales instrumentos, ejemplos ilustrativos e implicaciones para la autonomía y la rendición de cuentas.

El potencial comparativo de la tipología descansa en una proposición analítica sensible a las etapas, ampliamente reconocida en la investigación sobre delegación y supervisión: las legislaturas pueden influir en las agencias “*ex ante*” mediante condiciones legislativas de alcance y diseño competencial, “durante el proceso” mediante restricciones procedimentales que estructuran información, participación y trayectoria decisoria, y “*ex post*” mediante instrumentos de revisión y sanción (McCubbins et al. 1987; Kiewiet y McCubbins 1991; Huber y Shipan 2002). Este ordenamiento esclarece cómo las legislaturas moldean no solo el contenido de los resultados regulatorios, sino también las vías por las que las agencias elaboran normas, y cómo pueden corregir, bloquear o reautorizar retrospectivamente la acción de las agencias. También facilita la comparación entre contextos institucionales en los que el peso relativo de cada etapa difiere: algunos sistemas dependen fuertemente del detalle legislativo y de la asignación jurisdiccional (Huber y Shipan 2002), otros enfatizan la procedimentalización como sustituto del monitoreo continuo (McCubbins et al. 1987), y otros se apoyan en palancas *ex post* —amenazas de veto, iniciativas de anulación o sanciones presupuestarias— para disciplinar la producción normativa (McCubbins y Schwartz 1984).

Una segunda implicación comparativa se refiere a las condiciones de alcance: la evidencia brasileña sugiere que los incentivos para activar la supervisión no pueden derivarse exclusivamente del diseño institucional. Los modelos de delegación principal-agente y de costos de transacción esclarecen los instrumentos disponibles —detalle legislativo, discrecionalidad y monitoreo—, pero tienden a dejar entre paréntesis los determinantes político-económicos de lo que se considera “pérdida de agencia” y de cuándo los legisladores consideran que la intervención justifica sus costos de transacción (Epstein y O’Halloran 1999; Huber y Shipan 2002). En escenarios dependientes, esos determinantes están estructurados por la doble presión credibilidad-distribución discutida anteriormente: la supervisión se vuelve más probable cuando la producción normativa concentra costos distributivos visibles o socava bases aceptadas de protección, y puede utilizarse para afianzar equilibrios permisivos cuando coaliciones dominantes se benefician del bloqueo de innovaciones protectoras (Marini 1973; Osorio 2014; Santos 1978).

Una tercera implicación concierne a la trayectoria comparativa y, en particular, a la política de la “agencificación tardía”. La literatura sobre el ascenso del Estado regulador enfatiza que las agencias reguladoras independientes se difundieron de manera desigual en el tiempo, en los sectores y en las regiones, y que dicha difusión está vinculada a transformaciones del capitalismo y de la gobernanza (Majone 1994, 1997; Levi-Faur 2005). En Europa occidental, la expansión de agencias reguladoras independientes suele vincularse a preocupaciones sobre la credibilidad de las políticas, la liberalización y las estrategias de delegación, lo que produce variaciones transnacionales en los tiempos y las formas

institucionales (Gilardi 2002; Thatcher 2002; Gilardi 2005). En América Latina, la difusión de reguladores autónomos está fuertemente asociada a la reestructuración estatal, la privatización y las reformas sectoriales, con patrones observables de adopción y rediseño entre países y sectores (Jordana y Levi-Faur 2004; Jordana y Levi-Faur 2005). En gran parte del Sur Global, el ascenso de reguladores en sectores de infraestructura también se vincula a restricciones al desarrollo, a las expectativas de donantes e inversionistas y a la política de distribución en las industrias de redes (Dubash y Morgan 2013). Estos orígenes distintos importan porque moldean expectativas de fondo sobre el aislamiento, la autonomía y la normalidad de la corrección política. Allí donde la agencificación es tardía y está ligada a proyectos de credibilidad orientados hacia el exterior, las bases legislativas pueden ser más disputadas, la procedimentalización puede ser desigual o desplegada estratégicamente, y las intervenciones *ex post* pueden convertirse en una modalidad recurrente de reafirmación de la primacía política durante crisis distributivas (Levy y Spiller 1996; Jordana y Levi-Faur 2004; Dubash y Morgan 2013).

La tipología resumida en la Tabla 1 puede utilizarse, por tanto, como un esquema analítico para estructurar comparaciones entre casos dependientes o semiperiféricos sin requerir inicialmente un diseño comparativo de gran N. En América Latina, la investigación sobre servicios públicos y sectores de red documenta tensiones recurrentes entre demandas distributivas orientadas a los votantes y restricciones de credibilidad orientadas a los inversionistas —precisamente la doble presión destacada por los enfoques de la dependencia—, y muestra cómo la competencia política y los incentivos coalicionales moldean los resultados regulatorios y el rediseño institucional (Murillo 2009). En Argentina, por ejemplo, trabajos sobre los fundamentos institucionales de la formulación de políticas subrayan cómo los pactos políticos cambiantes y los problemas de credibilidad condicionan la estabilidad de los compromisos regulatorios e invitan a renegociaciones recurrentes (Spiller y Tommasi 2007). La economía política comparada del compromiso regulatorio demuestra, además, cómo las configuraciones institucionales y políticas moldean la credibilidad y la durabilidad de la regulación en escenarios de compromiso disputado y de exposición distributiva (Levy y Spiller 1996). En India, Sudáfrica y otras economías emergentes, la literatura centrada en la infraestructura destaca que los reguladores operan bajo intensas presiones distributivas (tarifas, acceso, subsidios cruzados) y que el “Estado regulador del Sur” a menudo combina la adopción formal de modelos globales de gobernanza con arenas altamente politizadas de contestación y recalibración (Dubash y Morgan 2013). Estos casos no se invocan para afirmar la equivalencia con Brasil, sino para mostrar cómo la tipología brasileña puede aplicarse a otros contextos mediante la codificación de modalidades de control (material, procedimental, *ex post*) y el rastreo de secuencias de activación, en lugar de tratar la “interferencia” como un residuo indiferenciado.

Los investigadores describen episodios recurrentes en los que la política tarifaria y las reglas de concesión se vuelven

electoralmente salientes y activan una recalibración política bajo tensiones de credibilidad-distribución (Levy y Spiller 1996; Murillo 2009). Aplicando el presente esquema, los episodios de rediseño legislativo de principios tarifarios/de indexación o de reasignación de competencias se codificarían como control material; las expansiones o despliegues estratégicos de procedimientos de producción normativa (audiencias, deberes de informe, revisión periódica) como control procedimental; y las intervenciones *post hoc* —audiencias investigativas, convocatorias, presión presupuestaria o iniciativas formales orientadas a la suspensión/anulación— como control *ex post* (McCubbins y Schwartz 1984; Bawn 1995). Crucialmente, el elemento del “principal endogeneizado” viaja en la codificación: la activación se rastrea hacia arenas específicas y configuraciones coalicionales (jurisdicciones de comisión, liderazgos partidarios, intermediarios de coalición, emprendedores legislativos sectoriales), cuyos incentivos dependen de si la regulación amenaza compromisos distributivos orientados a los votantes o proyectos de credibilidad orientados a inversionistas (Murillo 2009; Spiller y Tommasi 2007). Esta breve ilustración no se ofrece como nueva evidencia, sino como demostración de cómo la tipología puede operacionalizarse fuera de Brasil.

Sobre la base de estas implicaciones comparativas, la tipología sostiene hipótesis comprobables para futuras investigaciones:

- **H1 (exposición distributiva):** La probabilidad de activación legislativa aumenta con la visibilidad y la concentración de los intereses distributivos generados por la producción normativa de las agencias; los sectores de alta saliencia deberían mostrar una activación más frecuente que los dominios técnicos de baja saliencia.
- **H2 (configuración coalicional):** Las modalidades de control varían según las arenas legislativas y las coaliciones que pueden amenazar creíblemente con obstruir la agenda o producir mayorías; allí donde predominan intermediarios de coalición y bancadas temáticas, el rediseño legislativo debería ser más común que la orientación puramente procedimental.
- **H3 (tensión de legitimidad):** En contextos en los que la legitimidad tecnocrática es comparativamente frágil, la revisión *ex post* debería ser más frecuente tras episodios de contestación social, shocks de precios o percepciones de extralimitación regulatoria, y puede activarse mediante mecanismos de “alarma de incendio” que externalizan los costos de monitoreo hacia los grupos afectados.
- **H4 (régimen de credibilidad y procedimentalización):** Allí donde las agencias están incorporadas en estrategias de credibilidad orientadas a inversionistas, los controles procedimentales pueden ampliarse para señalar la calidad regulatoria. Aun así, su operación efectiva dependerá de la distribución de la capacidad organizacional entre los actores sociales.

Tabla 1 Estrategias legislativas de control sobre la producción normativa de las agencias reguladoras: una tipología comparativa

Modalidad de control legislativo y lógica principal-agente	Instrumentos principales	Ejemplos ilustrativos y actores clave	Implicaciones para la autonomía y la rendición de cuentas
<p>Material</p> <p><i>Límites sustantivos a la producción normativa</i></p> <p>Define alcance/contenido; funciona como una restricción legislativa <i>ex ante</i> para resolver problemas de credibilidad o zanjar conflictos distributivos mediante la remoción de discrecionalidad.</p>	<p>Enmiendas constitucionales; leyes marco; parámetros legislativos detallados que “atan” el contenido regulatorio a estándares jurídicos.</p>	<p>Brasil: la Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) contribuyó decisivamente a la aprobación de la Ley n.º 14.785/2023, que redistribuye competencias, alejándolas de la ANVISA en materia de agrotóxicos.</p> <p>Brasil: el lobby solar impulsó la Ley n.º 14.300/2022 para codificar beneficios de compensación energética, retirando discrecionalidad a ANEEL.</p> <p>Argentina: uso de “Leyes de Emergencia Pública” (post-2001) para congelar tarifas de servicios públicos y sobrepasar contratos regulatorios, estableciendo un régimen legal de “asequibilidad social”.</p> <p>México: reversiones legislativas (LIE) para recentrar el control estatal sobre la generación privada, limitando las facultades de diseño de mercado del regulador (CRE).</p>	<p>Sustituye la discrecionalidad técnica por la rigidez legislativa (“formulación de políticas por vía legislativa”); fija las ganancias distributivas para coaliciones legislativas específicas; reemplaza el aislamiento tecnocrático por la redistribución política durante las crisis.</p>
<p>Procedimental</p> <p><i>Requisitos de toma de decisiones</i></p> <p>Estructura la trayectoria decisoria; opera mediante un diseño procedimental para moldear los flujos de información, las reglas de participación y, con ello, los resultados regulatorios.</p>	<p>Análisis de Impacto Regulatorio (RIA); audiencias/consultas públicas; deberes de motivación.</p>	<p>Brasil: la Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro realizó audiencias públicas sobre la “Lei Seca” , en disputa con los sectores comerciales.</p> <p>Brasil: actores interesados utilizaron la ausencia de un nuevo RIA (Ley n.º 13.848/2019) como punto de veto procedimental para cuestionar la metodología de precios del petróleo de la ANP.</p> <p>Sudáfrica: las audiencias públicas sobre tarifas eléctricas (NERSA/Eskom) funcionan como la arena principal para gestionar malestar social, frecuentemente retrasando ajustes técnicos.</p> <p>India: los “Consultation Papers” del regulador de telecomunicaciones (TRAI) se emplean estratégicamente para retrasar la toma de decisiones o expresar preferencias políticas en disputas controvertidas.</p>	<p>Aumenta la transparencia, pero permite que grupos bien organizados ejerzan vetos mediante alegaciones de incumplimiento procedimental; traduce el conflicto distributivo en disputas metodológicas; y funciona como mecanismo institucional de canalización de la presión social</p>
<p>Ex post</p> <p><i>Supervisión parlamentaria y sanciones</i></p> <p>Revisa, suspende o ejerce presión después de la emisión de las normas; puede operar como respuesta de “alarma de incendio” ante crisis de legitimidad.</p>	<p>Proyectos de Decreto Legislativo (PDLs); CPIs; convocatorias; presión presupuestaria; uso estratégico de la confirmación senatorial.</p>	<p>Brasil: actores regulados y redes parlamentarias aliadas, con apoyo de la Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), activaron PDLs para suspender prohibiciones de ANVISA sobre el paraquat, canalizando una dinámica de “alarma de incendio” activada por actores afectados y redes parlamentarias aliadas al sector agropecuario.</p> <p>Brasil: las audiencias anuales previstas en la Resolución del Senado n.º 4/2013 operan como mecanismos de “patrulla policial” , al institucionalizar el monitoreo periódico y reducir las asimetrías de información.</p> <p>Argentina: “intervenciones” ejecutivas/legislativas recurrentes en órganos reguladores (ENRE/ENARGAS), con remoción de directores durante crisis económicas.</p> <p>Sur Global: uso frecuente de escrutinio legislativo ad hoc para detener aumentos tarifarios que amenazan la estabilidad política (Dubash y Morgan 2013).</p>	<p>Condiciona la independencia de facto al apoyo político; asegura la capacidad de respuesta política cuando las decisiones tecnocráticas imponen altos costos sociales; arriesga inestabilidad regulatoria, pero previene la “deriva burocrática” respecto de los intereses del bloque de poder.</p>

Abreviaturas: ANEEL = Agência Nacional de Energia Elétrica; ANP = Agência Nacional do Petróleo; ANVISA = Agência Nacional de Vigilância Sanitária; CRE = Comisión Reguladora de Energía (México); FPA = Frente Parlamentar da Agropecuária; NERSA = National Energy Regulator of South Africa; PDL = Proyecto de Decreto Legislativo; RIA = Análisis de Impacto Regulatorio; TRAI = Telecom Regulatory Authority of India.

Metodológicamente, estas hipótesis pueden examinarse mediante comparaciones estructuradas dentro de casos entre sectores y episodios —alta versus baja saliencia; intereses concentrados versus difusos; períodos de crisis versus períodos de no crisis—y luego extenderse a países con formas institucionales similares —por ejemplo, agencificación tardía, credibilidad disputada y exposición distributiva—para probar la validez externa (Jordana y Levi-Faur 2004; Gilardi 2002). La tipología es compatible con diseños de métodos mixtos: el rastreo cualitativo de procesos puede especificar secuencias de activación —detonante → arena → coalición → instrumento—, mientras que modelos de historia de eventos o de conteo pueden codificar la incidencia de activación por modalidad a lo largo del tiempo y entre sectores (Gilardi 2005).

Finalmente, la tipología plantea una cuestión normativa explícitamente comparativa: no si existe “interferencia política”, sino bajo qué condiciones la intervención legislativa sirve a la rendición de cuentas democrática en lugar de funcionar como canal para el poder concentrado. Al separar las modalidades, especificar los mecanismos de activación e identificar a los beneficiarios, la investigación comparada puede ir más allá de prescripciones genéricas sobre la autonomía y evaluar arreglos institucionales que equilibren mejor la capacidad técnica, la legalidad y el control representativo bajo distintas restricciones político-económicas (McCubbins et al. 1987; Dubash y Morgan 2013; Osorio 2014).

4.5 | Síntesis: selectividad estratégica y capitalismo dependiente

Tomados en conjunto, estos episodios apuntan a una conclusión más amplia. En el capitalismo dependiente, el control legislativo sobre la producción normativa no es una interrupción externa de una tecnocracia por lo demás autónoma; es uno de los mecanismos institucionales mediante los cuales se reafirma la selectividad estratégica. Los controles materiales, procedimentales y *ex post* difieren en su temporalidad e instrumento, pero todos se vuelven salientes cuando el conflicto distributivo, la tensión de legitimidad y las presiones de credibilidad vuelven políticamente costosa la producción normativa aislada. El valor de la tipología radica precisamente en mostrar cómo estas intervenciones permanecen institucionalmente distintas mientras responden a un problema político común.

5 | Conclusiones e implicaciones para la rendición de cuentas democrática

La evidencia brasileña examinada aquí muestra que el control legislativo sobre la producción normativa de las agencias opera mediante tres modalidades analíticamente distintas: rediseño material de la autoridad delegada, estructuración procedimental de la toma de decisiones y revisión *ex post* con potencial sancionador. La contribución no se limita a nombrar estas modalidades. Al reconstruir detonantes, arenas, coaliciones, instrumentos y consecuencias regulatorias, el artículo muestra que la supervisión se activa políticamente

y que la autonomía de las agencias se ejerce dentro de un campo legislativamente delimitado.

La contribución teórica consiste en especificar cómo la literatura convencional sobre supervisión puede ampliarse, en lugar de ser rechazada. Los modelos principal-agente y de delegación identifican los instrumentos de control disponibles, pero no explican plenamente por qué determinadas intervenciones se vuelven salientes en ciertos momentos. Esa cuestión requiere endogeneizar al principal. En el caso brasileño, la activación legislativa está moldeada por el conflicto coalicional, el carácter selectivo de las instituciones estatales y la doble presión del capitalismo dependiente: la necesidad de preservar la credibilidad externa mientras se gestionan tensiones distributivas y de legitimidad internas.

Esto también tiene una implicación comparativa. Dado que la tipología desagrega la “interferencia” en modalidades observables y vincula la activación a secuencias políticas identificables, ofrece una base viable para la comparación orientada a la construcción teórica entre Estados reguladores, aun cuando no estén disponibles inventarios exhaustivos de intervenciones. Permite comparar sin asumir que el aislamiento es la norma y la política la excepción. También aclara un punto normativo: la intervención legislativa no es, en abstracto, democráticamente valiosa o dañina; su significado depende de la modalidad, la estructura de beneficiarios y los tipos de intereses que estabiliza o desplaza.

Desde esta perspectiva, la pregunta central no es si las agencias deben estar completamente aisladas de la política, sino cómo el diseño institucional puede combinar la capacidad técnica con mecanismos responsables de corrección política. Delegaciones legales más precisas, participación procedimentalmente significativa, revisión *ex post* sujeta a la legalidad y menores asimetrías entre sectores organizados y públicos difusos no eliminan las tensiones estructurales aquí diagnosticadas, pero pueden estrechar el espacio para la captura y el oportunismo. Un análisis crítico del Estado no niega la reforma; indica los límites dentro de los cuales puede hacerse realista.

En conjunto, el argumento ofrece tanto una explicación del control legislativo brasileño como un marco para la investigación comparada sobre Estados reguladores en el Sur Global. La autonomía de las agencias, desde este punto de vista, no es originaria ni apolítica. La rendición de cuentas democrática en Estados reguladores periféricos se comprende mejor a través de las formas institucionales disputadas en las que la producción normativa técnica, la corrección política y el conflicto distributivo se recomponen continuamente, antes que mediante la expectativa de un aislamiento puro.

| Contribuciones de los autores

Conceptualización: Paulo Borges Mathias Costa, Christiane dos Santos Teixeira Delphim, Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. Metodología: Paulo Borges Mathias Costa, Christiane dos Santos Teixeira Delphim, Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. Validación: Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, Christiane dos Santos Teixeira Delphim. Análisis

formal: Paulo Borges Mathias Costa. Investigación: Paulo Borges Mathias Costa. Redacción –borrador original: Paulo Borges Mathias Costa. Redacción –revisión y edición: Christiane dos Santos Teixeira Delphim, Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. Supervisión: Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, Christiane dos Santos Teixeira Delphim. Administración del proyecto: Paulo Henrique de Almeida Rodrigues.

| Agradecimientos

Agradecemos al Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), al Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ) y a la Agência Nacional de Vigilância Sanitária —ANVISA por su apoyo institucional y por permitir la dedicación de tiempo a la preparación del manuscrito. El cargo por procesamiento del artículo para la publicación de esta investigación fue financiado por la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) (identificador ROR: 00x0ma614).

| Financiamiento

Esta investigación recibió apoyo de la Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro —FAPERJ, subvención E-26/201.513/2022, y de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior —CAPES, subvención 88887.961916/2024-00. El cargo por procesamiento del artículo para la publicación de esta investigación fue financiado por la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior—CAPES (identificador ROR: 00x0ma614). Para fines de acceso abierto, los autores han asignado la licencia Creative Commons CC BY a cualquier versión aceptada del artículo.

| Declaración ética

Los autores no tienen nada que declarar.

| Conflictos de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

| Declaración de disponibilidad de datos

No se generaron nuevos datos en este estudio. Las fuentes públicas analizadas (legislación, actas de reuniones y documentos administrativos) están disponibles en los sitios web oficiales citados en las referencias.

| Referencias

Aguilar, F. H. 2014. *Direito econômico: Do direito nacional ao direito supranacional*. 4.ª ed. Atlas.

- Aragão, A. 2002. *Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico*. Forense.
- Araújo, E. M. 2002. “A aparente autonomia das agências reguladoras.” En *Agências reguladoras*, 39–57. Atlas.
- Barroso, L. R. 2002. “Apontamentos sobre as agências reguladoras.” En *Agências reguladoras*, 109–131. Atlas.
- Bawn, K. 1995. “Political Control Versus Expertise: Congressional Choices About Administrative Procedures.” *American Political Science Review* 89, no. 1: 62–73.
- Binenbojm, G. 2008. “Sobre a relação entre governo e entes reguladores independentes.” En *Marcos regulatórios no Brasil: Incentivos ao investimento e governança regulatória*, editado por L. H. Salgado y R. S. da Motta. IPEA.
- Bruno, R. 2021. “Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA): uma nova face do coronelismo?” En *Questões agrárias, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas públicas*, editado por R. Maluf y G. Flexor. E-papers.
- Campos, A. M., J. P. C. Avila, y D. S. da Silva Jr. 2000. “Avaliação de agências reguladoras: Uma agenda de desafios para a sociedade brasileira.” *Revista de Administração Pública* 34, no. 5: 29–46.
- Carvalho Filho, J. S. 2011. “Agências reguladoras e poder normativo.” En *O poder normativo das agências reguladoras*, editado por A. S. Aragão, 2.ª ed., 59–69. Forense.
- Clève, C. M. 2000. *Atividade legislativa do Poder Executivo*. Revista dos Tribunais.
- Costa, H. K. M., H. S. Miranda, J. R. Gonçalves, y V. B. Siqueira. 2021. “Análise da nova lei das agências reguladoras no Brasil.” *A&C: Revista de Direito Administrativo & Constitucional* 21, no. 85: 185–216.
- Di Pietro, M. S. Z. 2010. *Direito administrativo*. 23.ª ed. Atlas.
- Dubash, N. K., y B. Morgan. 2013. “Understanding the Regulatory State of the South.” *Regulation & Governance* 7, no. 3: 261–274.
- Egeberg, M. 2003. “How Bureaucratic Structure Matters: An Organizational Perspective.” En *Handbook of Public Administration*, editado por G. B. Peters y J. Pierre, 116–126. SAGE Publications.
- Epstein, D., y S. O’Halloran. 1999. *Delegating Powers: A Transaction Cost Politics Approach to Policy Making Under Separate Powers*. Cambridge University Press.
- Farias, P. C. L. 2004. “Desempenho, transparência e regulação: O mito das incompatibilidades congênicas.” En *Anais do 9º Congresso Internacional do CLAD sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública*. CLAD.
- Figueiredo, A. C., y F. Limongi. 1998. “Bases institucionais do presidencialismo de coalizão.” *Lua Nova* 44: 81–106.
- Fix-Zamudio, H. 1994. “La función actual del poder legislativo.” En *El poder legislativo en la actualidad*. Cámara de Diputados y UNAM.
- Fonseca, J. B. L. 2014. *Direito econômico*. 7.ª ed. Forense.
- Garnica, V. G., y M. Kempfer. 2019. “O fenômeno da captura e a independência das agências reguladoras no Brasil.” *Revista Brasileira de Filosofia do Direito* 5, no. 2: 43–60.
- Gilardi, F. 2002. “Policy Credibility and Delegation to Independent Regulatory Agencies: A Comparative Empirical Analysis.” *Journal of European Public Policy* 9, no. 6: 873–893.
- Gilardi, F. 2005. “The Institutional Foundations of Regulatory Capitalism: The Diffusion of Independent Regulatory Agencies in Western Europe.” *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 598, no. 1: 84–101.
- Gramsci, A. 1988. *Cadernos do cárcere*. Civilização Brasileira.
- Guerra, S., y N. S. C. Salinas. 2018. “Controle político da atividade normativa das agências reguladoras no Brasil.” *Revista de Direito Econômico e Socioambiental* 9, no. 3: 402–430.
- Huber, J. D., y C. R. Shipan. 2002. *Deliberate Discretion? The Institutional Foundations of Bureaucratic Autonomy*. Cambridge University Press.
- Jessop, B. 2007. *State Power: A Strategic-Relational Approach*. Polity Press.
- Jessop, B. 2009. “O Estado, o poder, o socialismo de Poulantzas como um clássico moderno.” *Revista de Sociologia e Política* 17, no. 33: 131–144.
- Jessop, B. 2015. *The State: Past, Present, Future*. Polity Press.
- Jordana, J., y D. Levi-Faur, eds. 2004. *The Politics of Regulation: Institutions*

- and Regulatory Reforms for the Age of Governance. Edward Elgar.
- Jordana, J., y D. Levi-Faur. 2005. "The Diffusion of Regulatory Capitalism in Latin America: Sectoral and Geographical Patterns." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 598, no. 1: 102–124.
- Kiewiet, D. R., y M. D. McCubbins. 1991. *The Logic of Delegation: Congressional Parties and the Appropriations Process*. University of Chicago Press.
- Levi-Faur, D. 2005. "The Global Diffusion of Regulatory Capitalism." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 598, no. 1: 12–32.
- Levy, B., y P. T. Spiller. 1996. *Regulations, Institutions, and Commitment: Comparative Studies of Telecommunications*. Cambridge University Press.
- Lima, J. M. B. 2008. *Alcoolologia: o alcoolismo na perspectiva da saúde pública*. Medbook.
- Machado, G. S. 2011. "O processo de Aprovação da Lei Seca (Lei n.º 11.705, de 19 de junho de 2008)." En *Estudos de Direito Sanitário: A Produção Normativa em Saúde*, editado por L. C. Romero y M. C. Delduque. Senado Federal.
- Mainwaring, S. 1997. "Multipartyism, Robust Federalism, and Presidentialism in Brazil." En *Presidentialism and Democracy in Latin America*, editado por S. Mainwaring y M. S. Shugart. Cambridge University Press.
- Majone, G. 1994. "The Rise of the Regulatory State in Europe." *West European Politics* 17, no. 3: 77–101.
- Majone, G. 1997. "From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance." *Journal of Public Policy* 17, no. 2: 139–167.
- Majone, G. 2013. "As transformações do Estado regulador." *Revista de Direito Administrativo* 262: 11–43.
- Marini, R. M. 1973. *Dialética da dependência*. Paz e Terra.
- Marques Neto, F. A. 2005. *Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu regime jurídico*. Fórum.
- Marques, E. C. 1997. "Notas críticas à literatura sobre Estado, políticas estatais e atores políticos." *BIB: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais* 43: 67–102.
- Martins, H. F. 2003. *Uma teoria da fragmentação das políticas públicas: Desenvolvimento e aplicação na análise de três casos de políticas de gestão pública* [tesis doctoral, Fundação Getúlio Vargas].
- Mattos, P. T. L. 2006. "A formação do Estado regulador." *Novos Estudos CEBRAP* 76: 139–156.
- McCubbins, M. D., y T. Schwartz. 1984. "Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols Versus Fire Alarms." *American Journal of Political Science* 28, no. 1: 165–179.
- McCubbins, M. D., R. G. Noll, y B. R. Weingast. 1987. "Administrative Procedures as Instruments of Political Control." *Journal of Law, Economics, and Organization* 3, no. 2: 243–277.
- Mello, M. A. 2002. "A política da ação regulatória: Responsabilização, credibilidade e delegação." *Revista Brasileira de Ciências Sociais* 16, no. 46: 55–68.
- Miranda, H. S., J. R. Gonçalves, y V. B. Siqueira. 2021. "O modelo regulatório brasileiro: Comentários à Lei Geral das Agências Reguladoras." *Missão Jurídica* 14, no. 20: 28–42.
- Moe, T. M. 1984. "The New Economics of Organization." *American Journal of Political Science* 28, no. 4: 739–777.
- Murillo, M. V. 2009. *Political Competition, Partisanship, and Policymaking in Latin American Public Utilities*. Cambridge University Press.
- Neto, D. 2003. *Direito regulatório*. Renovar.
- Nunes, E., L. M. Ribeiro, y V. Peixoto. 2007. *Agências reguladoras no Brasil: inovação e continuidade no sistema político-institucional*, 71. Observatório Universitário.
- Offe, C. 1975. "The Theory of the Capitalist State and the Problem of Policy Formation." En *Stress and Contradiction in Modern Capitalism: Public Policy and the Theory of the State*, editado por L. N. Lindberg, R. R. Alford, C. Crouch, y C. Offe, 125–144. D.C. Heath.
- Offe, C. 1984. "Dominação de classe e sistema político: Sobre a seletividade das instituições políticas." En *Problemas estruturais do Estado capitalis-*
- ta*, editado por C. Offe. Tempo Brasileiro.
- Oliva, R. 2006. *Accountability parlamentar no presidencialismo brasileiro: Decifrando o caso das agências reguladoras* [tesis doctoral, Fundação Getúlio Vargas].
- Osorio, J. 2014. *O Estado no centro da mundialização: A sociedade civil e o tema do poder* (Prado FC, trad.). Expressão Popular.
- Parente, V. 2008. "Governança regulatória: O caso da ANEEL." En *Marcos regulatórios no Brasil: Incentivos ao investimento e governança regulatória*, editado por L. H. Salgado y R. S. da Motta. IPEA.
- Piovesan, M. F. 2009. *A trajetória da implementação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (1999–2008)* [tesis doctoral, Escola Nacional de Saúde Pública].
- Poulantzas, N. 1977. *Poder político e classes sociais*. Martins Fontes.
- Poulantzas, N. 2000. *O Estado, o poder e o socialismo*. Paz e Terra.
- Repórter Brasil. 2020. *Linha do tempo: lobby pelo paraquate na Anvisa*. Repórter Brasil.
- Rubin, E. 1989. "Law and Legislation in the Administrative State." *Columbia Law Review* 89, no. 3: 369–426.
- Santos, F. 2003. *O poder legislativo no presidencialismo de coalizão*. Editora UFMG Rio de Janeiro: IUPERJ.
- Santos, M. G., H. O. Veloso, y C. V. Muzzi Filho. 2022. "O poder de regulamentação das agências reguladoras e o princípio da legalidade: Limites e possibilidades." *Revista Brasileira de Filosofia do Direito* 7, no. 2: 35–53.
- Santos, T. 1978. *Imperialismo e dependência*. Civilização Brasileira.
- Scott, C. 2000. "Accountability in the Regulatory State." *Journal of Law and Society* 27, no. 1: 38–60.
- da Silva, G. H. T. 2013. "Performance regulatória: Uma análise do Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Anvisa no contexto da atual Agenda de Reforma Regulatória no Brasil." *Disertación de maestría*, Fundação Oswaldo Cruz.
- Silva, J. A. 2010. "Estrutura e funcionamento do poder legislativo." *Revista de Informação Legislativa* 47, no. 187: 137–151.
- Silva, M. Z. 2000. *A Companhia do Vale do Rio Doce no contexto do Estado desenvolvimentista*. Tesis doctoral, Universidade de São Paulo.
- Souto, M. J. V. 2002. "A função regulatória." En *Direito empresarial público*, editado por C. C. Marshall, 19–32. Lumen Juris.
- Spiller, P. T., y M. Tommasi. 2007. *The Institutional Foundations of Public Policy in Argentina*. Cambridge University Press.
- Spiller, P. T., E. Stein, y M. Tommasi. 2003. *Political Institutions, Policy-making Processes, and Policy Outcomes: An Intertemporal Transactions Framework*. Inter-American Development Bank.
- Steinmo, S., K. Thelen, y F. Longstreth. 1992. *Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis*. Cambridge University Press.
- Thatcher, M. 2002. "Delegation to Independent Regulatory Agencies: Pressures, Functions and Contextual Mediation." *West European Politics* 25, no. 1: 125–147.
- Torrens, A. C. 2013. "Poder legislativo e políticas públicas: Uma abordagem preliminar." *Revista de Informação Legislativa* 50, no. 197: 189–204.
- Walendorff, R. 2020. "Anvisa e Ministério da Agricultura definem regras para uso de paraquate em estoque." *Valor Econômico*, Agronegócios, 23 de octubre de 2020.

| Casos citados

- ADI 5501, Supremo Tribunal Federal (STF), Brasil, 2020. Decisión: la Ley n.º 13.269/2016 fue declarada inconstitucional.
- ADI 5779, Supremo Tribunal Federal (STF), Brasil, 2021. Decisión: la Ley n.º 13.454/2017 fue declarada inconstitucional.
- REsp 2.035.645/DF, Superior Tribunal de Justiça (STJ), Brasil, 2024. Materia: publicidad farmacéutica y alcance del poder normativo de ANVISA.

| Leyes citadas

- Constitución Federal de 1988, Brasil, arts. 174; 49(V); 50; 199, § 4.
- Resolución del Senado Federal n.º 4/2013, Brasil. Audiencias públicas periódicas con titulares de agencias reguladoras.
- Ley n.º 7.802/1989, Brasil. Ley de Agrotóxicos.
- Ley n.º 9.294/1996, Brasil. Restricciones a la publicidad de medicamentos y productos relacionados.
- Ley n.º 9.974/2000, Brasil. Modifica la Ley n.º 7.802/1989.
- Ley n.º 10.871/2004, Brasil. Carreras federales en agencias reguladoras y en la administración pública federal.
- Ley n.º 13.269/2016, Brasil. Fosfoetanolamina sintética.
- Ley n.º 13.454/2017, Brasil. Anorexígenos.
- Ley n.º 13.703/2018, Brasil. Política Nacional de Pisos Mínimos del Transporte por Carretera de Cargas.
- Ley n.º 13.848/2019, Brasil. Ley General de Agencias Reguladoras.
- Ley n.º 14.026/2020, Brasil. Nuevo Marco Legal del Saneamiento; normas de referencia de ANA y condicionalidades federales.
- Ley n.º 14.300/2022, Brasil. Marco Legal de la Generación Distribuida.
- Ley n.º 14.785/2023, Brasil. Nuevo marco legal de los agrotóxicos.
- Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) n.º 10/2022, Brasil. Plasma.
- Decreto n.º 6.062/2007, Brasil. Establece el PRO-REG.
- Decreto n.º 10.411/2020, Brasil. Reglamenta el Análisis de Impacto Regulatorio —RIA.
- Resolución de la Dirección Colegiada de ANVISA (RDC) n.º 52/2011, Brasil. Anorexígenos.
- Resolución Normativa ANEEL (REN) n.º 482/2012, Brasil. Sistema de compensación de energía eléctrica para microgeneración y minigeneración distribuida.
- Resolución ANTT n.º 5.820/2018, Brasil. Tabla inicial de pisos mínimos del transporte por carretera de cargas.
- Medida Provisional (MP) n.º 832/2018, Brasil. Pisos mínimos del transporte de cargas; convertida en la Ley n.º 13.703/2018.
- Resolución ANP n.º 874/2022, Brasil. Metodología del Precio de Referencia del Petróleo —PRP.
- Proyecto de Ley (PL) n.º 3.337/2004, Brasil. Proyecto sobre gestión, organización y control social de las agencias reguladoras.
- Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) n.º 81/2003, Brasil. Principios de la actividad regulatoria; propuesta de art. 174-A.